

REVISIÓN DE LITERATURA

Aparatología ortopédica miofuncional aplicada en pacientes con maloclusión Clase II

Myofunctional orthopedic appliances applied in patients with Class II malocclusion

Andrea Jiménez Ochoa¹, Karem Espinoza Loo², Jaime Peñafiel Bowen³, Andrea Sánchez Salcedo⁴

Felipe Ruiz Aguirre⁵

¹ Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil.
<https://orcid.org/0009-0006-3058-5312>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil.
<https://orcid.org/0009-0002-0781-2522>

³ Especialista en Periodoncia e Implantología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-1405-2074>

⁴ Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-7546-9215>

⁵ Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil.
<https://orcid.org/0009-0005-0221-4082>

Correspondencia:
dra.andreajimenez@gmail.com

Recibido: 29/03/2025

Aceptado: 09/05/2025

Publicado: 12/05/2025

RESUMEN

La maloclusión Clase II representa una de las más comunes en ortodoncia, caracterizada por una discrepancia en la relación anteroposterior entre el maxilar y la mandíbula, causada por protrusión maxilar, retrognatismo mandibular o una combinación de ambos factores. Su diagnóstico requiere una evaluación integral que considere aspectos como la posición sagital de los maxilares, la clase esquelética, el espacio de las vías aéreas, el torque de los incisivos, la morfología de la sínfisis mandibular y su relación con los planos vertical y transversal, además de analizar características faciales secundarias. Su manejo depende del estadio de desarrollo del paciente, distinguiéndose entre tratamientos para pacientes en crecimiento y aquellos con crecimiento completo. Objetivo: Analizar los factores etiológicos y las características diagnósticas de la Clase II, así como evaluar las diferentes opciones de tratamiento no quirúrgico disponibles para pacientes en crecimiento, con el propósito de diseñar estrategias terapéuticas personalizadas que optimicen la corrección de las discrepancias esqueléticas y dentarias, promuevan una armonía facial adecuada y mejoren la función y la estética. Metodología: Se llevó a cabo un estudio analítico y descriptivo fundamentado en 16 fuentes bibliográficas. Resultados: En individuos en crecimiento, las opciones no quirúrgicas incluyen aparatología funcional, como activadores, bionator, twin-block y dispositivos de Fränkel, que estimulan el crecimiento mandibular y corrigen las discrepancias esqueléticas. Conclusiones: La clave del éxito radica en un diagnóstico preciso, el monitoreo constante del crecimiento y la selección personalizada de los dispositivos terapéuticos. Un tratamiento adecuado no solo restaura la funcionalidad masticatoria, sino que también mejora la estética facial, contribuyendo a un resultado armónico y equilibrado.

Palabras clave: Clase II, maloclusión, tratamientos, ortodoncia.

ABSTRACT

Class II malocclusion represents one of the most common malocclusions in orthodontics, characterized by a discrepancy in the anteroposterior relationship between the maxilla and mandible, caused by maxillary protrusion, mandibular retrognathism or a combination of both factors. Its diagnosis requires a comprehensive evaluation that considers aspects such as sagittal position of the jaws, skeletal class, airway space, torque of the incisors, morphology of the mandibular symphysis and its relationship with the vertical and transverse planes, in addition to analyzing

secondary facial characteristics. Its management depends on the developmental stage of the patient, distinguishing between treatments for growing patients and those with complete growth. Objective: To analyze the etiologic factors and diagnostic characteristics of Class II, as well as to evaluate the different non-surgical treatment options available for growing patients, with the purpose of designing personalized therapeutic strategies that optimize the correction of skeletal and dental discrepancies, promote adequate facial harmony and improve function and esthetics. Methodology: An analytical and descriptive study was carried out based on 8 bibliographic sources. Results: . In growing individuals, non-surgical options include functional appliances, such as activators, bionator, twin-block and Fränkel devices, which stimulate mandibular growth and correct skeletal discrepancies. Conclusions: The key to success lies in accurate diagnosis, constant growth monitoring and personalized selection of therapeutic devices. Adequate treatment not only restores masticatory function but also improves facial esthetics, contributing to a harmonious and balanced result.

Key words: Class II, malocclusion, treatments, orthodontics.

INTRODUCCIÓN

La maloclusión Clase II es una de las alteraciones más frecuentes en la práctica clínica, caracterizada por una discrepancia en la relación anteroposterior entre las arcadas dentales y/o las estructuras óseas. Su origen puede ser dental, esquelético o mixto, y puede presentarse de forma unilateral o bilateral.

Debido a su alta prevalencia y complejidad, esta maloclusión ha sido objeto de numerosos estudios que han dado lugar a diversas estrategias terapéuticas. El tratamiento busca corregir las alteraciones tanto dentales como esqueléticas, adaptándose al tipo y momento de intervención. (1)

La maloclusión Clase II puede clasificarse en varias categorías según su naturaleza dental y esquelética:

- Clase II, primera división: Se caracteriza por la inclinación hacia adelante de los incisivos superiores, pudiendo estar acompañada de un overjet normal, diastemas, apiñamiento dental, oclusión normal o cruzada en las relaciones posteriores.
- Clase II, segunda división: Se observa una inclinación hacia atrás de los incisivos superiores, generalmente acompañada de una mordida profunda anterior, con variaciones en las relaciones oclusales posteriores similares a las de la primera división.

- Clase II, segunda división tipo deck-biss: En este caso, los incisivos centrales superiores se inclinan hacia atrás y los incisivos laterales hacia adelante.
- Clase II simulada como Clase I: El paciente adelanta la mandíbula para simular una relación molar Clase I. Esto se detecta mediante la desprogramación en relación céntrica.

Cuando la maloclusión es dental, pero con una estructura esquelética Clase I, el tratamiento se enfoca principalmente en las alteraciones dentoalveolares mediante ortodoncia.

Es de origen multifactorial con un componente genético significativo. Estudios en gemelos monocigóticos muestran un 68% de concordancia en incidencia. Factores ambientales como hábitos de succión, posición de lengua y labios, y alteraciones respiratorias también contribuyen. (2)

La maloclusión Clase II esquelética se caracteriza por un aumento en la convexidad facial, identificado en los análisis cefalométricos, con un ángulo ANB elevado. Para un diagnóstico preciso, es fundamental realizar una desprogramación hacia una relación céntrica para obtener mediciones más exactas. Las radiografías pueden necesitar ajustes en el trazado cefalométrico, especialmente en los casos de Clase II simulada como Clase I. (3)

El tratamiento temprano en la dentición mixta es una estrategia eficaz para corregir la maloclusión Clase II, ya que permite influir en el crecimiento y la oclusión. Se recomienda el uso de reguladores de función tipo II y aparatos funcionales removibles seguidos de aparatología fija, lo que genera cambios esqueléticos duraderos si se inicia durante la pubertad.

El tratamiento en dos fases ha demostrado ser efectivo para generar cambios esqueléticos importantes en la primera fase. Sin embargo, algunos estudios sugieren que los resultados finales no presentan diferencias significativas frente a los tratamientos de una sola fase.

El uso de arcos faciales cervicales con aparatología fija ayuda a limitar el crecimiento del maxilar hacia adelante, mientras que los tratamientos con arco extraoral de anclaje alto seguidos de aparatología fija han demostrado proporcionar estabilidad a largo plazo. (2)

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio es de tipo descriptiva y analítica, cuyo objetivo fue examinar y analizar la evidencia científica actual sobre los tratamientos ortopédicos miofuncionales aplicados en los pacientes con maloclusión Clase II. La revisión se centró en identificar las distintas estrategias terapéuticas, sus indicaciones y resultados, con énfasis en las mejores prácticas en el manejo de esta alteración.

La metodología utilizada fue mediante la recopilación de información de distintas fuentes bibliográficas actualizadas como libros y revistas científicas.

Para la selección de las fuentes bibliográficas se trabajó en las bases de datos de Scielo, Redalyc y Google Académico, encontrando un total de 26 artículos relacionados a la temática, sin embargo, solo se seleccionaron un total de 16 por su relevancia y relación directa con el tema planteado y de acuerdo a las palabras clave como Maloclusión clase II, etiología, ortopedia miofuncional, sistema estomatognático, tratamiento.

REVISIÓN DE LITERATURA

La Clase II, también conocida como distoclusión, se caracteriza por una relación anormal entre los arcos dentales, manifestada por retrognatismo mandibular, aumento del overjet y, en algunos casos, sobremordida. En esta condición, la cúspide mesiovestibular del primer molar superior no se alinea con el surco mesiovestibular del primer molar inferior, posicionándose más anterior a este. Generalmente, dicha cúspide mesiovestibular se localiza entre el primer molar mandibular y el segundo premolar inferior. (3)

Existen subclasificaciones dentro de esta maloclusión:

Clase II División 1: Se mantienen las relaciones molares características de la Clase II, pero los incisivos anteriores superiores presentan una inclinación hacia adelante, sobresaliendo notablemente.

Relación esquelética y facial:

Protrusión maxilar variable combinada con retrognatismo mandibular relativo. Tendencia a la convexidad facial.

Características musculares y labiales:

Labio superior hipotónico. Labio inferior hipertónico y evertido. Mentón hipertónico. Ángulos nasolabial y mentolabial abiertos.

Condiciones específicas del labio superior:

Hipotonía y, en algunos casos, corto. Contribuye a la vestibuloversión de los incisivos superiores.

Forma y armonía del arco dentario:

El arco superior suele ser angosto, elongado y de forma cilíndrica. Falta de armonía en relación con el arco inferior.

Posición dentaria:

Incisivos superiores en vestibuloversión. Incisivos inferiores en linguoversión. Ambas posiciones dentarias reflejan una inclinación inadecuada.

Impacto funcional:

La lengua y los labios realizan esfuerzo adicional para el sellado anterior durante la deglución. Dificultades en la pronunciación de ciertos fonemas.

Relación molar y canina:

Clase II con vestibuloversión y extrusión de incisivos anterosuperiores.

Maloclusiones asociadas:

Puede coexistir con mordida abierta, cruzada, profunda y apiñamiento.

Etiología y consecuencias:

La combinación de estas características puede generar una displasia esquelética. (3)

Clase II División 2: Aunque las relaciones molares también corresponden a la Clase II, los incisivos centrales superiores están retroinclinados, mientras que los incisivos laterales se solapan o cubren parcialmente a los centrales, generando un patrón distintivo de alineación anterior.

Características faciales

Perfil recto o levemente convexo. Tercio inferior disminuido. Competencia normal labial o sobresellado. Ángulo goniaco recto. Surco mentolabial profundo

Características esqueléticas

ANB aumentado por prognatismo maxilar o retrognatismo mandibular o combinación de los dos. Macrognatismo maxilar o normal y/o micrognatismo mandibular o normal. Mentón efectivo normal o aumentado. Patrón vertical hipodivergente. Ángulo goniaco disminuido. AFI disminuida

Clase II, segunda división tipo deck-biss: En este caso, los incisivos centrales superiores se inclinan hacia atrás y los incisivos laterales hacia adelante.

Clase II simulada como Clase I: El paciente adelanta la mandíbula para simular una relación molar Clase I. Esto se detecta mediante la desprogramación en relación céntrica. (2)

Características esqueléticas de la Clase II

Los pacientes con maloclusión Clase II y discrepancias esqueléticas en el plano sagital suelen presentar un aumento en el ángulo ANB, lo que evidencia un desbalance en la relación anteroposterior entre el maxilar superior y la mandíbula. Esta alteración se asocia con variaciones en las proporciones verticales de la cara. Las evaluaciones cefalométricas específicas para la Clase II División 1 permiten determinar la severidad de la displasia en comparación con los valores normativos de las dimensiones faciales y oclusales.

Fisk clasifica seis variaciones morfológicas del complejo dentofacial en pacientes con esta maloclusión: (2)

1. Protrusión del maxilar y los dientes superiores en relación con la base craneal.
2. Maxilar ortognático, pero con dientes superiores adelantados.
3. Mandíbula de tamaño normal ubicada en una posición retrógrada.
4. Hipoplasia mandibular con desarrollo insuficiente.
5. Dientes mandibulares posicionados hacia atrás en combinación con una mandíbula ortognática.
6. Combinaciones diversas de estas características.

Estas variantes morfológicas reflejan la complejidad etiológica de la maloclusión Clase II y subrayan la importancia de un diagnóstico detallado para diseñar tratamientos personalizados que aborden las particularidades anatómicas de cada paciente. (2)

Características dentales Clase II

La relación dental de clase II en su modalidad aislada se caracteriza por la ausencia de componentes dentoalveolares o esqueléticos asociados. Los factores etiológicos involucrados en su desarrollo incluyen la pérdida temprana de dientes temporales, anomalías en la erupción de los primeros molares superiores, migración mesial, anomalías en la forma dental y agenesia de piezas dentales.

Los hallazgos clínicos relevantes comprenden un perfil facial ortognático, una relación molar de clase II, ya sea

unilateral o bilateral, en la cual la cúspide mesiovestibular del primer molar superior se encuentra en posición mesial respecto al surco mesiovestibular del primer molar inferior. Además, las relaciones caninas pueden ser de clase I o clase II, siendo la clase II cuando la cúspide del canino superior se posiciona mesialmente respecto al espacio interdental entre el canino inferior y el primer premolar inferior. También pueden presentarse malposiciones dentales aisladas. (7)

Características dentoalveolares Clase II

En cuanto a la relación Clase II dentoalveolar, esta se caracteriza por una posición distal de los dientes inferiores en comparación con los maxilares, superando más de la mitad del ancho de una cúspide. Las relaciones molares y caninas se ubican en clase II y se asocian a alteraciones en la inclinación de los dientes anteriores tanto superiores como inferiores, las cuales pueden incluir protrusión dentoalveolar superior, retrusión dentoalveolar inferior, o una combinación de ambas.

Aunque los maxilares están bien posicionados en el sentido sagital, el perfil ortognático puede presentar alteraciones en los labios superior y/o inferior, dependiendo de la etiología subyacente. (7)

APARATOLOGÍA ORTOPEDICA MIOFUNCIONAL PARA TRATAMIENTO DE LA CLASE II

Bionator de Balters

El bionator es un dispositivo diseñado para alinear la arcada dental, cuyo propósito principal es corregir una maloclusión esquelética de clase II, logrando una relación molar de clase I. También aumenta la dimensión vertical, desplaza la mandíbula hacia adelante y hacia abajo, corrige la sobremordida y alivia posibles compresiones en la articulación temporomandibular (ATM). (8)

Ilustración 1. Bionator de Balters

Fuente: <https://www.clinicaboccio.com/cinica-dental-ortodoncia/ortodoncia/aparatos/aparatos-funcionales/bionator/>.

Es usado para la corrección de las clases II, con protrusión dentaria y colapso maxilar. (8)

Este aparato es capaz de expandir arcadas moderadamente estrechas y corregir la protrusión de los incisivos superiores al rotar la premaxila hacia abajo y hacia atrás, solucionando problemas de resalte excesivo. Asimismo, se utiliza para vestibularizar dientes anteroinferiores lingualizados en las arcadas inferiores. En la región vestibular, elimina el surco subvestibular, libera el labio inferior retraído y reduce la tensión en el músculo orbicular de los labios, facilitando un correcto sellado labial y mejorando las relaciones entre los labios superiores e inferiores. (9)

Componentes del aparato

- Arco Vestibular: Al colocar el aparato en la boca, el paciente solo puede cerrarla adoptando una posición mandibular adelantada.
- Resorte de Coffin: Este elemento del dispositivo tiene una forma similar a la letra griega omega.
- Base de Acrílico del Bionator: Está compuesta por dos partes, una superior y otra inferior, diseñadas para ajustarse a cada una de las arcadas dentales y conectadas entre sí,

Activador abierto elástico de Klammt (Ambas Divisiones Si Es Modificado)

El activador elástico abierto, diseñado por el ortodoncista alemán George Klammt, es un dispositivo ortopédico funcional. Su principal objetivo es facilitar el avance anterior de la mandíbula y estimular la actividad muscular de los tejidos faciales. Además, favorece la expansión de las arcadas dentarias, optimiza la forma del arco y contribuye a la alineación de los dientes anteriores. Se denomina "abierto" debido a que incorpora un espacio diseñado para permitir la correcta posición y contacto de la lengua con el paladar, promoviendo una función lingual adecuada. (8)

Componentes del aparato

- Cuerpos de resina separados: El dispositivo consta de dos componentes de resina independientes, conectados mediante un alambre de acero, los cuales pueden incluir o no superficies guía para favorecer la erupción dental.
- Arco palatino tipo resorte de Coffin: Este elemento conecta las dos secciones acrílicas del aparato, extendiendo el acrílico hacia la región palatina sobre los primeros premolares superiores. Posteriormente, se transforma en un arco amplio que alcanza la superficie distal de los primeros molares, proporcionando estabilidad estructural.
- Arcos labiales superior e inferior: Modelados con una forma ideal de arcada, estos arcos hacen contacto únicamente con los dientes más prominentes. Su función principal es definir la configuración de la arcada y separar los músculos buccinadores y orbiculares. En algunos casos, pueden ser reemplazados por escudos labiales que cumplen la misma función.
- Alambres guía para incisivos: Estos alambres se emplean para mantener los dientes en la posición adecuada o para moverlos hacia adelante (protruir) o hacia atrás (retruir) según las necesidades clínicas. Pueden ser omitidos en las arcadas superior o inferior si el caso lo permite, y también pueden ser ajustados o eliminados conforme progresa el tratamiento, adaptando el

dispositivo a los requerimientos específicos del paciente.

- Vástagos de anclaje mesial: Ubicados en relación a los molares superiores, estos elementos proporcionan estabilidad adicional al aparato. Para el tratamiento de las maloclusiones de Clase II, división 2, el dispositivo se diseña incorporando un arco vestibular superior que se encuentra separado de los dientes o segmentado, un arco vestibular inferior equipado con escudos labiales, y alambres guía que establecen contacto exclusivo con los incisivos centrales, favoreciendo el desbloqueo mandibular. (11)

Modelador elástico de Bimler

Bimler fue el pionero en el desarrollo de la terapéutica denominada dinámica funcional, diseñando un dispositivo que facilita la realización de movimientos de lateralidad y fonación, permitiendo su uso durante todo el día y favoreciendo la actividad lingual. Este dispositivo se utiliza como herramienta para estimular el crecimiento óseo.

Ilustración 2. Bimler

Fuente: <https://www.odontovida.com/2020/06/tratamiento-con-ortopedia-maxilar.html>

El autor introdujo un sistema innovador dentro del campo de la ortopedia dentomaxilofacial, que optimiza la esqueletización al reducir el uso de acrílico y aumentar la cantidad de componentes metálicos, resultando en un aparato altamente elástico que facilita los movimientos laterales, así como las funciones de fonación y deglución. La evolución de los

modelos iniciales permitió la creación de tres tipos básicos de modeladores: tipo A estándar, tipo B deckbiss y tipo C progenie. (10)

Previo al inicio del tratamiento con esta aparatología, los pacientes presentan incompetencia labial. El uso del Modelador Elástico de Bimler tipo A en pacientes con clase II división 1 produce las siguientes modificaciones labiales: aumento de la profundidad del surco labial superior, incremento del grosor y tensión del labio superior, y aumento en la profundización del surco labial inferior, lo que conduce a una mejora estética facial al finalizar el tratamiento.

Los pacientes con Clase II División 1 tratados con el Modelador Elástico de Bimler experimentan una mejora en su perfil facial como resultado del aumento del ángulo facial de tejido blando y del grosor del mentón de tejido blando, junto con una disminución de la convexidad del perfil esquelético y el ángulo H, sin diferencias notables entre géneros. (7)

Aparato de Frankel

Este dispositivo presenta cuatro modificaciones fundamentales: (11)

1. Frankel I: Está destinado a la corrección de maloclusiones de clase I y clase II división 1. Dentro de este, existen tres variaciones:
 - Frankel Ia: Para apiñamiento ligero o moderado, con desarrollo detenido de los arcos basales y relación molar en clase I con mordida profunda, incisivos superiores protruidos e incisivos inferiores retruidos.
 - Frankel Ib: Para clase II división 1 con sobremordida profunda y resalte no superior a 7 milímetros.
 - Frankel Ic: Para casos más severos de clase II división 1 donde el resalte excede los 7 milímetros.
2. Frankel II: Se emplea en maloclusiones de clase II división 2, una vez que se ha corregido la posición de los incisivos.
3. Frankel III: Se utiliza comúnmente para tratar maloclusiones de clase III, caracterizadas por retrusión esquelética del maxilar sin prognatismo

mandibular. Generalmente se aplica durante la dentición decidua, mixta y permanente temprana.

4. Frankel IV: Es una variante del Frankel básico, diseñado para corregir mordidas abiertas. Su configuración es similar a la del Frankel I y II, pero carece de arcos de protrusión y bucles caninos.

El aparato de Frankel consiste en una estructura metálica que incluye almohadillas labiales y protectores bucales, diseñados para aliviar la presión de las mejillas y los labios, así como para corregir actividades musculares anormales. Sus componentes principales son:

Ilustración 3. Frankel

Fuente: <https://grupoempresarialryo.com.mx/la-tecnica-de-frankel>

- Almohadillas labiales: Eliminar la presión ejercida por el músculo mentoniano, proporcionando apoyo a las mejillas y al labio inferior, facilitando así la expansión de los arcos dentales.
- Arco lingual: Mantiene la mandíbula en la posición deseada.
- Arco palatino: Conecta las secciones posteriores del dispositivo y actúa como soporte para ajustar la mordida, ya sea abriéndola o cerrándola.

Twin-block

El aparato funcional diseñado para corregir las desarmonías esqueléticas y oclusales en pacientes con Clase II, caracterizados por una retrusión mandibular,

fue desarrollado inicialmente por el escocés William J. Clark. Este dispositivo está compuesto por placas de acrílico para los maxilares y la mandíbula, que incluyen planos de mordida que inducen el desplazamiento anterior de la mandíbula durante el cierre, lo que provoca adaptaciones tanto a nivel esquelético como dentoalveolar.

Su principal objetivo es fomentar un alargamiento complementario de la mandíbula mediante el estímulo del crecimiento en el cartílago condilar, aplicándose de manera óptima durante el pico de crecimiento puberal, dado que los efectos en edades más tempranas son de menor magnitud. (11)

Ilustración 4. Twin Block

Fuente: <https://lab.ortholab.es/twin-block/>

- **Indicaciones:** Manejo de Clase II división 1 y 2 por discrepancia esquelética. Pacientes que se encuentran durante el pico de crecimiento o inmediatamente después para estimular el crecimiento mandibular. Mordida profunda anterior. Asimetrías faciales y dentales.
- **Tipo de aparatología:** El dispositivo puede ser fijo o removible y combinarse o no con ortodoncia. En algunos casos, se requiere el uso de aparatología extraoral para controlar la dirección de las fuerzas aplicadas.
- **Características funcionales:** Incluye planos inclinados acrílicos con una inclinación de 70° y una guía anterior. Los bloques acrílicos se posicionan sobre los caninos y premolares inferiores, así como en los segundos premolares y molares superiores.
- **Efectos terapéuticos:** Estimula el avance mandibular hacia abajo y adelante, retroinclina los

incisivos superiores, proinclina los incisivos inferiores y facilita la extrusión molar.

- **Duración del tratamiento:** El tiempo ideal de uso es de 6 a 9 meses, dependiendo de la respuesta del paciente.
- **Indicaciones específicas:** Recomendado para pacientes con biotipo braquifacial.
- **Diseño de los bloques acrílicos:** Deben tener un grosor de 5 a 6 mm, dejando un espacio de 2 mm en la región molar para promover el desarrollo vertical de los dientes posteriores y reducir la sobremordida.
- **Elementos auxiliares:** Se pueden incorporar tornillos para la activación progresiva del aparato. (2)

Advansync

El Advansync es un dispositivo funcional adherido a los dientes, compuesto por coronas que se fijan mediante cemento en los primeros molares permanentes tanto maxilares como mandibulares. Estas coronas se interconectan a través de barras telescópicas, las cuales inducen un avance mandibular. Debido a su estructura, también es denominado "aparato molar a molar". (12)

Ilustración 5. Advansync

Fuente: <https://ormco.es/productos/dispositivos-intraextra-orales/advansync2/>

Indicaciones terapéuticas y funciones:

- Indicado para el tratamiento de Clase II, división 1 y 2 dentoescelética en pacientes jóvenes para estimular el crecimiento mandibular.
- Eficaz en casos de mordida profunda anterior.
- Facilita el remodelado de la fosa articular y el cóndilo mandibular.
- Permite la distalización de molares superiores, evitando extracciones por apiñamiento anterosuperior.
- Proporciona una apertura máxima de la cavidad oral.

Características funcionales:

- No requiere colaboración activa del paciente.
- Actúa durante 24 horas al día.
- Tamaño reducido que mejora la comodidad del paciente.
- Presenta una limitación en los movimientos mandibulares de lateralidad.

Consideraciones clínicas:

- Los tubos colocados en los molares se posicionan de manera gingival.
- En pacientes con patrón hiperdivergente, puede favorecer el desarrollo de mordida abierta.
- Puede generar rotación e intrusión de los molares.
- Existe el riesgo de laceración de los tejidos blandos circundantes.

Duración y protocolo de uso:

Óptimo para tratamientos con una duración de entre 8 y 10 meses. Posteriormente, debe mantenerse durante 3 meses adicionales como retención pasiva, sin activación.

Adaptaciones según biotipo facial:

En pacientes dolicofaciales y mesofaciales, se extiende de canino a canino (5 a 5). En pacientes braquifaciales, el rango se limita de molar a molar.

Componentes y activación:

Se utilizan bandas en los primeros molares superiores e inferiores. La activación se realiza mediante espaciadores para ajustar el aparato. (2)

DISCUSIÓN

La revisión bibliográfica permitió identificar las diversas implicaciones teóricas y aplicaciones prácticas en el tratamiento de la maloclusión Clase II, especialmente en pacientes en crecimiento. Una de las principales conclusiones teóricas es la importancia de los factores etiológicos, tanto genéticos como ambientales, en el desarrollo de esta alteración, lo que resalta la necesidad de un diagnóstico detallado y personalizado. La clasificación en divisiones y subcategorías, como la Clase II división 1, división 2 y simulada como Clase I, proporciona un marco clínico claro que facilita la selección de estrategias terapéuticas adaptadas a las necesidades específicas del paciente.

En cuanto a las aplicaciones prácticas, los dispositivos funcionales como los activadores, bionator, twin-block, y aparatos de Fränkel han demostrado ser herramientas eficaces para estimular el crecimiento mandibular, corregir discrepancias esqueléticas y mejorar la estética facial. Estos aparatos no solo influyen en las dimensiones esqueléticas, sino que también promueven una función adecuada de las estructuras orofaciales, contribuyendo a la armonía del perfil facial y la estabilidad oclusal a largo plazo. Este enfoque integrador es crucial durante las fases de crecimiento, cuando las estructuras faciales aún están en desarrollo.

Los resultados revisados coinciden con estudios previos en destacar la eficacia del tratamiento temprano en dentición mixta para influir positivamente en el desarrollo facial. Sin embargo, también se observaron discrepancias entre estudios respecto a los resultados finales de tratamientos en dos fases frente a tratamientos de una sola fase. Mientras que algunos autores sostienen que la intervención temprana genera cambios esqueléticos significativos, otros cuestionan la

magnitud de las diferencias en comparación con los tratamientos únicos realizados en la adolescencia.

Un punto importante para destacar es el papel del diagnóstico cefalométrico y la desprogramación hacia una relación céntrica como pilares para planificar tratamientos efectivos. Este nivel de precisión permite identificar variaciones morfológicas, como las clasificadas por Fisk, y adaptar las estrategias a las características anatómicas únicas de cada paciente. En términos de estabilidad a largo plazo, los arcos faciales y la aparatología fija han demostrado ser complementos efectivos para los dispositivos funcionales.

En comparación con estudios anteriores, se confirma que las técnicas modernas continúan priorizando un enfoque integral que abarca aspectos funcionales, estéticos y estructurales. Sin embargo, se identifica una necesidad de más investigaciones longitudinales que evalúen la estabilidad de los resultados a largo plazo y optimicen las combinaciones terapéuticas existentes.

CONCLUSIONES

El manejo de la maloclusión Clase II en pacientes en crecimiento requiere un enfoque personalizado basado en un diagnóstico preciso y en la comprensión de los factores etiológicos. Los dispositivos funcionales y las técnicas de tratamiento temprano han demostrado ser efectivos en la corrección de las discrepancias esqueléticas y dentales, fomentando un desarrollo facial equilibrado y una mejora estética significativa.

El éxito del tratamiento radica en la selección adecuada del dispositivo, el monitoreo constante del crecimiento y la aplicación de técnicas que integren aspectos funcionales y estéticos. Aunque los resultados de la revisión respaldan la eficacia de las estrategias actuales, se resalta la importancia de realizar estudios futuros que aborden las limitaciones observadas y fortalezcan las recomendaciones clínicas para un manejo integral de la maloclusión Clase II.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Saldarriaga-Valencia, J. A., Alvarez-Varela, E., & Botero-Mariaca, P. M. Tratamientos para la maloclusión Clase II esquelética combinada. *CES Odontología*, 2013;26(2):145-159.
2. López, Diego Fernando, Ruiz, Juliana y López, Carolina. Contextualización de la maloclusión Clase II. Un enfoque contemporáneo. *Revista Científica Sociedad de Ortodoncia*, 2016:3(1).
3. Luzuriaga, A., Siguencia, V., & Bravo Calderón, M. Tratamiento de Maloclusiones de clase II división 2. Revisión de la literatura. *Revista Latinoamericana de Odontopediatría y Ortodoncia*. 2015 <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2015/art-3>.
4. Echarri, Pablo, Pérez, Miguel Ángel y Javier, Echarri. Diagnóstico y plan de tratamiento de la Clase II. *Ortodoncia*, 2020;85.
5. García, R. M., Oropeza, L. M., López, A. F., & Tejada, H. E. P. Características cefalométricas en la maloclusión clase II. *Revista Odontológica Mexicana Órgano Oficial de la Facultad de Odontología UNAM*, 2008;12(1).
6. Ortiz, Mónica y Lugo, Victor. Maloclusión Clase II División 1; Etiopatogenia, características clínicas y alternativa de tratamiento con un configurador reverso sostenido II (CRS II). *Revista latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría*. 2006
7. Adjei Tannor, F., Véliz Concepción, O. L., Pérez García, W., & San Miguel Péntón, A. Guía de atención para pacientes con maloclusión de clase II con dentición permanente en crecimiento activo. *MediSur*, 2024; 22(18):102-111.
8. Flores-Mir, C., & Major, P. W. A systematic review of cephalometric facial soft tissue changes with the Activator and Bionator appliances in Class II division 1 subjects. *The European Journal of Orthodontics*, 2006;28(1):586-593.
9. Li, D., & Meng, M. Effectiveness of Bionator functional orthodontic appliance in the treatment of Class II malocclusion in children: a systematic review and meta-analysis. *J Clin Pediatr Dent*. 2025; 49(2):38-50.
10. Herrero Solanol, Yosvany, y otros. Tratamiento de la clase II división 1 con el activador abierto elástico de Klammt. *Multimed*, 2019;23(1).

11. Mentado, Diana. Activador abierto elástico de Klammt, Bionator y Frankel para Clase II. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.
12. Sampaio, M. D. A., & de Almeida-Junior, L. A. Case report—mesioclusion treated with Bimler C periód of 12 months. *Jaw Functional Orthopedics and Craniofacial Growth*, 2024(1):50-55.
13. Rosero, Julio, Mendoza, Fanny y Valeria, Génesis. Tratamiento ortopédico de pacientes clase II división 1. *Recimundo*. 2022;6(3)
14. Janson, G. R., Toruño, J. L. A., Martins, D. R., Henriques, J. F. C., & De Freitas, M. R. Class II treatment effects of the Fränkel appliance. *The European Journal of Orthodontics*, 2003; 25(1):301-309.
15. Martínez, Javier. Insituto de desarrollo odontológico digital. 2023. <https://institutoideod.es/adolescentes-clase-ii-tratamiento-aparato-avance/>.
16. Jayachandran, S., Wiltshire, W. A., Hayasaki, S. M., & Pinheiro, F. H. Comparison of AdvanSync and intermaxillary elastics in the correction of Class II malocclusions: A retrospective clinical study. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, 2016;150(6):979-988.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo